

AGRICULTURAL SCIENCES

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ ВЫНОС С УРОЖАЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРГАНО – МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Гукасян А.Г.

*кандидат эконом. наук, директор
Научный центр земледелия Республики Армения*

DYNAMICS OF ACCUMULATION OF NUTRIENTS IN PLANTS OF WINTER WHEAT AND THEIR REMOVAL WITH THE HARVEST UNDER THE INFLUENCE ORGANIC - MINERAL FERTILIZERS

Ghukasyan A.

*Candidate of Science, director
Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia*

АННОТАЦИЯ

В последние годы большое значение придается изучению динамики накопления и выноса питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур. При наличии подобных данных становится возможным регулировать питание растений более целеустремленно, получать высокий и доброкачественный урожай, одновременно улучшая плодородие почв.

Установлено, что около 35-60 % сухих веществ в растениях озимой пшеницы накапливается в течение первой половины вегетации / до колошения /, а 50-65% - во второй. На динамику накопления сухих веществ в значительной мере влияет содержание подвижных питательных элементов почв и климатические условия. На рост и развитие растений озимой пшеницы в определенной степени влияют также минеральные удобрения.

ABSTRACT

In recent years, great importance has been attached to the study of the dynamics of accumulation and removal of nutrients with crop yields. In the presence of such data, it becomes possible to regulate plant nutrition more purposefully, to obtain a high and high-quality yield, while improving soil fertility.

It has been established that about 35-60% of dry matter in winter wheat plants accumulates during the first half of the growing season / before heading /, and 50-65% - in the second. The dynamics of the accumulation of dry matter is largely affected by the content of mobile soil nutrients and climatic conditions. Mineral fertilizers also influence the growth and development of winter wheat plants to a certain extent.

Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, вынос питательных элементов, биогумус.

Keywords: winter wheat, mineral fertilizers, removal of nutrients, biohumus.

Актуальность

Почвенно – климатические условиях Армянской ССР, вопросы динамики накопления питательных элементов и их выноса из почвы с урожаем различных сельскохозяйственных культур были изучены многими авторами (Н.О. Авакян и др. 1968; Р. А. Искандарян, 1968; Б. Н.Аствацатрян и др.,1972, М. А. Галстян (2007), С.С. Арутюнян и другие 2022; [1,2,4,6,7] .В результате установлено, что вынос питательных элементов из почвы зависит от высоты урожайности, биологической особенности сорта, содержания подвижных питательных элементов почв, а также климатических условий (Д. В. Гвозденко, 1960; Н.И. Лященко, 1971) [3,5].

Вопросы выноса питательных элементов озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Варденисского региона Арм. ССР изучены недостаточно. Исходя из этого, на фоне Биогумуса было изучено влияние возрастающие дозы азотных удоб-

рений (аммиачной селитры) на динамику накопления питательных веществ в растениях озимой пшеницы и вынос их с урожаем.

Материал и методика: С этой целью на горных черноземах, в условиях Варденисского региона Арм. ССР в (2018-2020 гг.) нами проводились полевые опыты, в четырехкратной повторности, при величине опытной делянки 110,0 м², а учетной -100м². Удобрения (биогумус 3т/га) вносились под основную обработку почвы вразброс а азотные - весной в виде подкормка. Опыты проводились с районированным сортом озимой пшеницы Безостая I, с нормой высева 280 кг/га, посев производился в третьей декаде августа.

Анализ почв опытных участков показал низкую обеспеченность легкогидролизуемым азотом, среднюю – подвижным фосфором и высокую-калием.

Результаты и обсуждения: Результаты наших исследованных /табл. 1/ свидетельствуют о значительных колебаниях в интенсивности накопления

питательных веществ по фазам роста и развития растений озимой пшеницы. Так, максимальное количество питательных веществ накапливается в фазе кущения.

Содержание азота в растениях контрольного варианта составила 2,1%, а в вариантах фон (биогу- мус 3т/га), фон +N₆₀ и фон + N₁₂₀ соответственно 2,4; 2,95 и 3,25%.

На фоне биогу- муса возрастающие дозы амияч- ной селитры способствовали изменению содержа- ние фосфора и калия в растениях. Так, например, в растениях контрольного варианта содержание фос- фора составило 0,95%, на фоне 1,24, а в вариантах фон + N₆₀, фон + N₉₀ и фон + N₁₂₀ соответственно 1,33; 1,36 и 1,45%. В этих вариантах и вообще, мак- симальное количество накопления в растениях ка- лия, по сравнению с азотом и фосфором, прихо- дится на фазу кущения. Если в контрольных расте- ниях содержание калия составило 2,70%, то в вариантах фон; фон + N₉₀ и фон + N₁₂₀ оно дохо- дит соответственно до 2,87; 4,10 и 3,95%.

Из данных таблицы 1 следует, что в последую- щих фазах роста и развития растения озимой пше-

ницы темп накопления питательных элементов па- дает. Содержание фосфора и калия в растениях в фазе колошения, по сравнению с фазой кущения, меньше-азота в 2,5-3,0 раза, P₂O₅ -1,5-1,7; K₂O 1,6- 1,8 раза.

На фоне фосфорных и калийных удобрений, влияние на динамику накопления питательных эле- ментов в растениях озимой пшеницы установлены и другими авторами /Н.О.Авакян и др; 1968; М.А.Галстян 2007 и др.

В фазе колошения растения содержат больше калия, чем азота и фосфора, соотношение N: P₂O₅: K₂O составляет в контрольном варианте 1,0: 0,7: 2,3, а в вариантах фон, фон + N₆₀; фон+N₁₂₀; соот- ветственно-1,0: 0,6: 1,8; 1,0: 0,6:1,6, 1,0: 0,7: 2,0.

При полном созревании урожая происходит за- метное перераспределение питательных веществ. В зерне накапливается больше азота (1,9-2,5%) и фос- фора (0,58-0,96%) и меньше калия (0,31-0,49%), в то время, как в соломе имеется сравнительно больше калия (0,60-0,93%), меньше азота и фос- фора (0,25-0,43 и 0,18-0,30%).

Таблица 1

Содержание питательных веществ в воздушно- сухой массе, - %

Варианты	кущение			колошение			Полная спелость					
							зерно			солома		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.Без удобре- ний	2,10	0,95	2,70	0,77	0,54	1,17	1,90	0,58	0,31	0,25	0,18	0,60
2.Биогу- мус 3т/га/фон/	2,40	1,24	2,87	0,85	0,60	1,86	2,06	0,78	0,41	0,27	0,22	0,74
3.Фон+N ₃₀	2,62	1,28	3,14	1,13	0,73	1,95	2,20	0,82	0,43	0,31	0,23	0,79
4.Фон +N ₆₀	2,95	1,33	3,19	1,25	0,76	1,98	2,37	0,85	0,45	0,35	0,26	0,81
5.Фон+N ₉₀	3,20	1,36	4,10	1,30	0,86	2,43	2,46	0,96	0,49	0,43	0,30	0,93
6. Фон+N ₁₂₀	3,25	1,45	3,95	1,28	0,82	2,17	2,45	0,94	0,45	0,39	0,27	0,89

На фоне биогу- муса применение азотных удоб- рений способствует увеличению содержания азота как в зерне, так и в соломе. Химические анализы показали, что соотношение питательных веществ (NPK) в зерне и соломе составляет: в контрольном варианте 1,0:0,3:0,2 и 1,0:0,6:2,4, а в вариантах фон +N₆₀ и фон + N₁₂₀ 1,0: 0,4: 0,2; 1,0: 0,7:2,3; и 1,0: 0,4:0,2; 1,0:0,7:2,3.

Таким образом, в условиях горных черноземов бассейна оз. Севан содержание калия и азота в расте- ниях озимой пшеницы в фазе кущения и колоше- ния значительно больше, чем фосфора. По мере ро- ста и развития растений, содержание питательных веществ в них постепенно меняется и в конечном итоге в зерне накапливаются больше азота и фос- фора, а в соломе - калия.

Данные динамики накопления питательных элементов в растениях показывают, что накопление

калия до полного созревания - происходит интен- сивно, а в конечном урожае его количество ча- стично уменьшается.

Нами изучалось также влияние минеральных удобрений на вынос из почвы питательных веществ с урожаем озимой пшеницы. Результаты этих ис- следований (табл.2) показывают, что вынос пита- тельных веществ с урожаем озимой пшеницы с пло- щади одного гектара подвержен большим колеба- ниям. Так например, при урожае 20,4ц/га зерна и 33,0 ц соломы из почвы выносятся: азота-48,7кг, фосфора- 17,1 кг, и калия-26,4кг. По мере увеличе- ния урожая повешается и вынос питательных ве- ществ. При более высоком урожае зерна (44,7ц/га) соответствующем вывозе соломы, вынос питатель- ных веществ составляет: азота - 114,0, фосфора - 65,8 и калия - 95,4 кг.

Таблица 2

Содержание питательных веществ в сухой массе и их вынос с урожаем озимой пшеницы сорта Безостая-1

Варианты	Урожай ц/га		Содержание питательных веществ, % на воздушно-сухую массу						Общий вынос питательных веществ с урожаем, кг/га		
			зерно			солома					
	зерно	со-лома	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.Контроль (без удобрений)	20,4	33,0	1,98	0,58	0,31	0,25	0,16	0,61	48,7	17,1	26,4
2.Биогумус 3т/га фон	25,1	41,0	2,06	0,78	0,41	0,27	0,22	0,74	62,8	18,6	40,6
3.Фон+N ₃₀	31,4	51,0	2,20	0,82	0,43	0,31	0,23	0,79	84,9	37,4	53,8
4.Фон+N ₆₀	36,7	62,0	2,37	0,85	0,43	0,35	0,26	0,81	108,7	47,3	66,8
5.Фон+N ₉₀	44,7	79,0	2,46	0,96	0,49	0,43	0,29	0,93	114,0	65,8	95,4
6.Фон+N ₁₂₀	42,6	75,0	2,45	0,94	0,45	0,39	0,27	0,89	134,1	60,4	86,0

Пересчет выноса питательных веществ на 1 ц зерна и соответствующее количество соломы, в различных вариантах опытов, составил: азота - 2,38 - 2,55; фосфора - 0,83-1,47; калия - 1,29 - 2,13кг.

Обобщая результат исследований можно сделать следующие выводы:

1. Значительная часть питательных веществ в растениях озимой пшеницы сорта Безостая 1 накапливается в первой половине вегетации. В дальнейшем темп накопления питательных веществ снижается. От фазы кущения до колошения в растениях накапливается больше азота и калия и меньше – фосфора.

2. На фоне биогумуса возрастающие дозы азотных удобрений увеличиваются интенсивность накопления питательных элементов в растениях. Вынос их из почвы с урожаем, в основном, зависит от урожайности, доз и сроков внесения биогумуса азотных удобрений.

3. С урожаем зерна 31,4 - 44,7 ц и соответствующего количества соломы озимой пшеницы, вынос азота, фосфора и калия составляет соответственно 84,9-114,0; 37,4-65,8; 53,8-95,4кг.

4. В фазе полного созревания в зерне озимой пшеницы азот и фосфор накапливаются значительно больше, чем калий, а в соломе наоборот.

5.Учитывая, что в контрольном варианте (без удобрений) производственный вынос с урожаем 1 ц зерна и соответствующему количеству соломы, составил 2,38 кг азота, 0,83 кг фосфора и 1,29 кг калия, для сохранения плодородия почвы, предотвращения деградации и повышения урожайности пшеницы до 50-55 ц/га, необходимо использовать в условиях Севанского бассейна следующие эквивалентные нормы органоминеральных удобрений:

или биогумус 7 т/га органомикс 9 т/га, или N₁₄₀P₆₀K₇₀.

Литература

1. Авакян Н.О., Аразян С.М., Крнатян Т.С., Абазян С. П., Миракян Ш., Х. Акопян С.А.– Динамика накопления питательных веществ в растениях и их вынос с урожаем зерновых колосовых культур. Тр. НИИ почвоведения и агрохимии МСХ Арм. ССР, вып. 4,1968
2. Аствацатрян Б.Н., Ашхабабян С.А., Асланян В.Е. - Накопление и вынос питательных элементов в долголетнем опыте по удобрению озимой пшеницы. Изв. с/х наук МСХ Арм.ССР, № 8, 1972.
3. Гвозденко Д. В. – Влияние органико – минеральных удобрений на рост, развитие и урожай озимой пшеницы в условиях Карабахской степи Азербайджана. Кандидатская диссертация, 1960.
4. Искандарян Р.А. – Агрохимические исследования почв Сисианского района и эффективность минеральных удобрений. Кандидатская диссертация. Ереван, 1968.
5. Ляшенко Н. И. –Влияние удобрений на урожай и поступление питательных веществ в растениях озимой пшеницы в условиях Центрального Полесья Ук. ССР. Агрохимия № 7, 1971.
6. Galstyan M.H. - Effectives of autumn wheat and potato fertilization in the conditions of Sevan basin Yerevan, limush, 2007-156.P.
7. S.S. Harutyunyan, L.G. Matevosyan, A.G. Ghukasyan and M.H. Galstyan - The sistem of soli proteqtion and general Balans of main nutrient eiments in perennial Plantations of semidesert natural Soli Zone of Armenia. Agronomi Research 20 (x) xxx-ccc, 2022,13P.